

Studio geomorfologico “Eventi franosi del 12 luglio 2024 – Caslino d’Erba – Como – Italia”

di Andrea Fino ricercatore indipendente

Abstract

Il presente studio geomorfologico in Caslino d’Erba – Como – Italia effettuato in occasione degli eventi franosi del 12 luglio 2024 analizza la situazione in essere di un territorio quale il Triangolo Lariano in cui fattori morfogenetici diversi influenzano i paesi che si collocano in quest’aerea così bella ma al contempo così fragile soprattutto se viene trascurata o ancor peggio non capita.

The present geomorphological study in Caslino d'Erba – Como – Italy carried out when the landslides of 12 July 2024 analyze the current situation of a territory such as the Lariano Triangle in which different morphogenetic factors influence the countries located in this area so beautiful but at the same time so fragile especially if it is neglected or even worse if it doesn't happen.

RELAZIONE GEOMORFOLOGICA

Oggetto:

Indagini idro – geo – morfologiche inerenti eventi franosi del 12 luglio 2024

Localizzazione:

Località Caslino d'Erba (Co) via V° Alpini – via Monte Palanzone

Tipo di elaborato:

RELAZIONE TECNICA

Data 20 luglio 2024

INDICE

1 - PREMESSA.....	4
2 - CARATTERI GEOMORFOLOGICI DELL'AREA IN ESAME.....	4
2.1 – Inquadramento geografico.....	4
2.2 – Inquadramento geomorfologico.....	4
2.2.1 – Caratteristiche morfologiche dei versanti.....	5
2.2.2 – Caratteristiche morfologiche dei corsi d'acqua nei tratti d'interesse.....	5
3 - CONCLUSIONI.....	6
4 - ALLEGATO fotografico.....	7

1 - PREMESSA

La presente relazione riporta i risultati dello studio geomorfologico effettuato nell'area interessata dagli eventi franosi verificatesi nella giornata per migliore precisazione nella prima mattinata del giorno 12 luglio 2024

2 – CARATTERI GEOMORFOLOGICI DELL'AREA IN ESAME

2.1 – Inquadramento geografico

Il territorio in esame si colloca nella parte nord ovest del paese di Caslino d'Erba con coordinate geografiche:

Latitudine Nord 45° 45' 49"

Longitudine Est 9° 13' 27"

Questo tipico paesaggio montano delle Prealpi è caratterizzato da un succedersi di creste e valli, su cui la ridotta impronta antropica lascia spazio ad una forte presenza di aree boschive

La presenza di aree coltivate è ridotta e circoscritta alla classica disposizione in fasce sostenute da muretti a secco, oggi nettamente in abbandono, circondate dai boschi di carpini, robinie e soprattutto castagni e faggi

Le quote altimetriche sono sostanzialmente comprese fra i 330 m s.l.m. nella zona della frazione Cascinetta e i 1192 m s.l.m. sulla costa del Monte Palanzone.

2.2 – Inquadramento geomorfologico

Il paesaggio che si delinea nelle strette valli in cui scorrono i corsi d'acqua è caratteristico della zona delle Triangolo Lariano. Esso deriva dalla prolungata azione del modellamento esogeno su un substrato litologicamente eterogeneo, strutturalmente complicato da deformazioni e dislocazioni e messo in risalto con il passare del tempo e l'avvicinarsi delle condizioni climatiche quaternarie.

Senza soffermarci in un dettaglio troppo geologico che non rientra in questa relazione si ricorda che il territorio di Caslino si trova alle pendici meridionali del Monte Barzaghino e che tutto il territorio comunale è caratterizzato da rocce affioranti calcaree selciose e depositi morenici con presenza di massi erratici anche di grosse dimensioni.

Dalle osservazioni effettuate durante i sopralluoghi e dall'esame delle foto nell'area indagata è possibile individuare due ambienti geomorfologici, ognuno con peculiari caratteristiche:

- l'ambiente di versante;
- l'ambiente fluviale – torrentizio

2.2.1 – Caratteristiche morfologiche dei versanti

I rilievi presenti nel settore alpino in oggetto mostrano, nel complesso, una pendenza dei versanti piuttosto marcata, tuttavia la morfologia risulta variabile, in quanto condizionata dalla tipologia e dallo stato di conservazione del substrato roccioso. Data la eterogeneità litologica presente in quest'area, infatti, vi sono sia versanti meno acclivi, impostati in rocce facilmente degradabili sia versanti con pendenze maggiori impostati su litotipi meno erodibili o che presentano condizioni strutturali più sfavorevoli.

Le valli di questo settore, infatti, evidenziano un'evoluzione gravitativa che è comunemente diffusa su tutta la catena alpina. In particolare, sono due le cause principali della morfogenesi: rocce caratterizzate da alternanze litoidi su cui agisce selettivamente l'erosione, e zone di versante dove si concentrano le discontinuità strutturali che determinano, in sostanza, un comportamento "detritico" della roccia stessa.

I processi erosionali di versante sono caratterizzati, dunque, dalla gravità come fattore predisponente e sono legati all'estrema eterogeneità, sia composizionale che granulometrica, del sottosuolo, quindi alle sue proprietà geomeccaniche e alla notevole presenza di acque di imbibizione.

In termini geomorfologici, i versanti che costituiscono le valli in esame sono in veloce evoluzione, veloce sempre inteso con riferimento al tempo geologico naturalmente. I fattori esogeni ed endogeni (intesi sia come strutturali che costitutivi) quindi contribuiscono alla naturale evoluzione.

2.2.2 – Caratteristiche morfologiche dei corsi d'acqua nei tratti d'interesse

La configurazione morfologica assunta dai corsi d'acqua in esame è il risultato delle azioni congiunte di eventi naturali a grande e a piccola scala.

Fra i primi occorre considerare sostanzialmente le attività tettoniche. e dai sopralluoghi effettuati si nota, infatti, che l'andamento dei corsi d'acqua è influenzato dalla presenza di discontinuità strutturali a media – grande scala.

I litotipi attraversati e le azioni di erosione – modellamento operate dall'acqua sono, invece, i fattori morfogenetici a piccola scala che progressivamente, nel tempo, hanno determinato l'andamento e le caratteristiche puntuali dei torrenti.

Pertanto, in generale, le caratteristiche riscontrate sono:

- profilo delle vallate prevalentemente a forma di "V";
- andamento planimetrico condizionato dal limite fisico del bordo e caratterizzato da tratti sostanzialmente rettilinei;
- variazione d'inclinazione dei fianchi delle vallate in funzione dei litotipi attraversati;
- variazioni altimetriche del fondo dei canali, ovvero gradini del profilo di equilibrio dei corsi d'acqua, talvolta accentuate e repentine, causate dal contrasto litologico;
- pendenza dell'alveo elevata;

- materiale detritico presente in alveo variegato sia in termini composizionali sia in termini granulometrici, con una netta prevalenza dei sedimenti di grosse dimensioni. Discendendo lungo i tratti dei corsi d'acqua interessati dalla relazione in oggetto, sono stati osservati i seguenti elementi morfologici:
 - Si alternano emergenze rocciose erose e levigate dall'azione dell'acqua con pseudo terrazzi fluviali, circondati da una fitta vegetazione spontanea. Il raccordo fra questi terrazzamenti e l'attuale alveo è formato da scarpate ripide, con andamento tendenzialmente parallelo a quello dei torrenti e di altezza variabile che può raggiungere i 15 – 20 m.
 - L'acclività del corso d'acqua determina l'elevata energia meccanica e quindi erosionale dell'acqua con una ridotta deposizione dei sedimenti.
 - L'alveo di questi torrenti è inciso in roccia e in essi è possibile osservare diverse "unità morfologiche" tipiche dei torrenti montani, in un continuo passaggio da una forma all'altra.
 - Sono scavati in roccia e lungo l'alveo sono presenti, in modo costante, gruppi di massi rocciosi di grosse dimensioni incastrati fra loro.
 - In diversi tratti sono presenti detriti vegetali, tronchi ed arbusti spesso di grosse dimensioni, caduti accidentalmente nell'alveo e successivamente incorporati insieme ai sedimenti nel letto del corso d'acqua, tanto da divenire parte integrante della morfologia torrentizia ed assumendo un'importanza primaria nella dinamica evolutiva dei corsi d'acqua. Questi elementi, infatti, costituiscono un'ostruzione e possono risultare pericolosi in caso di eventi di piena quando, incastrati fra i massi presenti in alveo, creano un potenziale ostacolo al regolare deflusso idrico.

3 – CONCLUSIONI

Tenendo conto dello studio eseguito e pertanto sulla base delle caratteristiche morfologiche dei versanti e dei corsi d'acqua interessati dall'indagine è possibile affermare che la potenzialità di nuovi eventi franosi è sicuramente in essere e quindi si consiglia sia la realizzazione di operazioni abituali volte a mitigare gli effetti di eventi meteorologici di forte intensità (pulizia periodica degli alvei, taglio alberi lungo gli argini, et cetera) sia opere di protezione passiva in modo da preservare i manufatti ma soprattutto di fare in modo che il naturale flusso dell'acqua sia sempre conservato.

Andrea Fino

Ricercatore indipendente

Allegato fotografico a cura di **Fabrizio Tabone**

FRANA via V° Alpini

FRANA via Monte Palanzone

